

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ РИСКОВ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Галимова Л.Г.

Старший преподаватель Института
гражданской защиты МЧС РУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166644>

***Аннотация.** В данной статье даётся обзор причин таяния ледников в Узбекистане. А также приводятся проблемы, возникающие в результате таяния ледников. Даны инновационные решения рисков стихийных бедствий в чрезвычайных ситуациях.*

***Ключевые слова:** чрезвычайная ситуация, государственная система чрезвычайной ситуации (ГСЧС), селевой поток, оползни, засуха, наводнение, парниковые газы, инновационные решения, мониторинг, прогноз, раннее оповещение.*

Введение: Горные страны, влекущие нас целительным воздухом, видами, курортами и романтикой, на темную сторону своей медали поместили обвалы, оползни, лавины и конечно же сели – водно-грязевые или грязекаменные потоки, возникающие при резком насыщении почвы влагой и внезапном росте питания ручьев и рек.

Таяние ледников в Узбекистане, вызванное изменением климата, представляет собой серьезную проблему, угрожающую водным ресурсам и социально-экономической стабильности региона. Ледники, являющиеся источником пресной воды для горных рек, тают быстрее, чем успевают восстанавливаться, что приводит к сокращению объемов воды, доступной для сельского хозяйства, промышленности и питьевого водоснабжения. Ледники в Узбекистане, особенно в Кашкадарьинской области, тают с высокой скоростью, достигая 70% утраты льда. Таяние ледников усугубляет проблему нехватки воды в Центральной Азии, которая уже испытывает дефицит. За последние 20 лет ледники в Западном Тянь-Шане, включая Узбекистан, сократились на 27%. Таяние ледников приводит к изменению ареалов животных и насекомых, а также к повышению уровня моря, что может вызвать наводнения и засоление прибрежных районов. А также может привести к изменению гидрологического режима рек, что может негативно сказаться на экосистемах и водоснабжении. Образование новых озер в горных районах, вызванное таянием ледников, может привести к внезапным наводнениям в случае разрушения естественных плотин.

Актуальность: В тёплый сезон вклад ледников в сток в Центральной Азии достигает значимых долей, что повышает чувствительность к их деградации. Одновременно растёт число/площадь высокогорных озёр. Для Узбекистана приоритет — восток страны (Ферганская долина): это приводит к селевым потокам, паводкам, оползням, лавинам и гидрологической засухе.

Причина таяния ледников в Узбекистане, как и в других регионах, связана с изменением климата и глобальным потеплением. Таяние ледников приводит к сокращению запасов пресной воды, что может вызвать дефицит воды для сельского хозяйства и населения, а также повысить риск природных катастроф, таких как наводнения и оползни.

Проблемы: Ледники служат естественными резервуарами пресной воды, и их таяние приводит к уменьшению объемов воды, доступных для использования. В Узбекистане, где водные ресурсы ограничены, это может стать серьезной проблемой для сельского хозяйства и водоснабжения населения. Таяние ледников влияет на

гидрологический режим рек, изменяя сезонный сток воды. В период таяния ледников сток увеличивается, а в остальное время - уменьшается, что может негативно сказаться на водоснабжении и работе гидроэлектростанций.

Таяние ледников может привести к образованию новых озер и повышению уровня воды в существующих, что увеличивает риск наводнений и оползней. Кроме того, отступающие ледники могут обнажать неустойчивые склоны, что также повышает риск оползней.

Таяние ледников является одним из главных индикаторов глобального потепления. Изменение климата, вызванное парниковыми газами, приводит к повышению температуры и, как следствие, к таянию ледников. Это явление подчеркивает необходимость принятия мер по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. В целом, таяние ледников в Узбекистане является серьезной экологической проблемой, которая требует комплексного подхода к решению, включая адаптацию к изменению климата и сокращение выбросов парниковых газов.

Так каковы же **инновационные решения** рисков стихийных бедствий в чрезвычайных ситуациях?

Инновационные решения основаны на использовании новых знаний, технологий и идей, направленных на повышение эффективности, улучшение качества, решение существующих проблем или создание новых возможностей.

Инновационные решения рисков стихийных бедствий в чрезвычайных ситуациях включают в себя использование передовых технологий для мониторинга, прогнозирования, оповещения и реагирования. Эти решения направлены на снижение уязвимости населения и инфраструктуры, а также на повышение эффективности мер по защите и спасению.

Инновационные решения:

1) Технологии мониторинга и анализа. Системы мониторинга и прогнозирования МЧС Узбекистана в отношении горных ледников направлены на выявление рисков, связанных с таянием ледников, и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций. Эти системы включают в себя сбор данных о состоянии ледников, анализ метеорологических условий, а также прогнозирование объемов талых вод и возможных паводков.

Необходимо отметить, что в целях обеспечения системного проведения мониторинга, обмена информацией и прогнозирования ЧС, а также их последствий в Республике создана Единая система мониторинга, обмена информацией и прогнозирования ЧС природного, техногенного и экологического характера (далее — Единая система)- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №1027 от 28 декабря 2017 года «Об утверждении Положения о единой системе мониторинга, обмена информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Она является неотъемлемой частью Государственной системы чрезвычайных ситуаций, предназначенной для решения вопросов мониторинга, обмена информацией и прогнозирования ЧС природного, техногенного и экологического характера.

Основными задачами Единой системы являются: раннее выявление потенциальных источников возникновения ЧС природного, техногенного и экологического характера, организация и осуществление системного наблюдения и контроля над ними; обеспечение автоматизированного и постоянного взаимного обмена информацией о мониторинге и прогнозировании ЧС, а также информацией об их возникновении и последствиях; заблаговременное прогнозирование масштабов и характера возможного развития опасных природно-техногенных процессов и явлений, приводящих к возникновению ЧС и выработка рекомендаций по предупреждению и ликвидации ЧС, а также уменьшению их последствий. Прогноз рисков возникновения ЧС является результатом анализа

материалов, полученных на основе сбора мониторинговых данных из соответствующих министерств, ведомств и организаций [1]. В целом результаты мониторинга и прогнозирования являются исходной основой для разработки долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целевых программ, планы профилактических мероприятий, а также для принятия соответствующих решений по предупреждению и ликвидации ЧС. При выявлении источников ЧС наибольшее внимание уделяется потенциально опасным объектам, оценке их технического состояния и угрозы для населения, проживающего вблизи от них, а также объектам, находящимся в зонах возможных неблагоприятных и опасных природно-техногенных процессов и явлений. На следующем этапе проводится оценка вероятности возникновения стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф и величины возможного ущерба от них, которые и характеризуют риск соответствующих ЧС. На основе прогнозных данных выполняется построения прогнозных карт и осуществляется планирование мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. Системы МЧС Узбекистана осуществляют постоянное наблюдение за состоянием ледников, используя данные со спутников, метеорологических станций и полевых исследований. Важной частью мониторинга является анализ данных о температуре, осадках и других метеорологических факторах, влияющих на таяние ледников. На основе собранных данных и результатов анализа, системы МЧС прогнозируют объемы талых вод, которые могут привести к наводнениям или другим опасным явлениям. Одной из ключевых задач является прогнозирование паводков, связанных с таянием ледников, что позволяет заранее предпринять меры по защите населения и инфраструктуры.

2) Прогнозирование и раннее предупреждение. Создание системы, которая позволит оперативно информировать население и соответствующие службы о прогнозируемых изменениях в водном режиме, таких как наводнения, засухи или снижение стока рек. Своевременное предупреждение о наводнениях и других последствиях таяния ледников позволяет принять меры для защиты населения и инфраструктуры. Раннее оповещение помогает лучше планировать использование воды для сельского хозяйства, промышленности и других нужд, учитывая прогнозируемое изменение стока рек. Система раннего оповещения является важным инструментом адаптации к последствиям изменения климата, которые в Узбекистане проявляются в виде участвовавших засух и наводнений[3,4].

Особенности Узбекистана: Узбекистан, расположенный в бассейне рек, питающихся от ледников Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая, особенно уязвим к изменениям водного режима, вызванным таянием ледников. Поэтому создание и развитие системы раннего оповещения о таянии ледников является критически важной задачей для страны.

Раннее оповещение о таянии ледников в Узбекистане—это комплекс мер, направленных на прогнозирование и предупреждение о последствиях таяния ледников, в основном связанных с изменением водного режима рек, питающихся от этих ледников. Эти меры включают в себя мониторинг ледников, анализ данных о климатических изменениях и разработку моделей для прогнозирования таяния, а также создание системы оповещения для населения и служб, задействованных в управлении водными ресурсами.

3) Инженерная и природная защита

Инженерные решения—это уменьшить таяние/риски и выиграть время. К инженерной защите, относятся локальные сооружения—это перепуск/понижение уровня опасных озёр, водосбросы, селезадерживающие дамбы, каналы-обводы, лесомелиорация в конусах выноса, а также защита критической инфраструктуры: «ретрофит» мостов/дорог и руслоукрепление на участках, определённых картами риска.

4) Управление и готовность на местах

Это планирование на основе риска, то есть включение карт селевых/GLOF-рисков в градостроительные регламенты и схемы ЧС районов, также обучение населения и учения к эвакуации по сигналам, к безопасным маршрутам. Далее создание единой даты-платформы МЧС-UzHydromet (обмен данными в реальном времени, открытые слои риска для акиматов/махаллей и бизнеса)[6-10].

Заключение и предложения: Из вышесказанного выше, можно сделать вывод что в случае выявления рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, системы МЧС обеспечивают своевременное предупреждение населения и принятие необходимых мер по эвакуации и защите, принят первый национальный стандарт по EWS, нацеленный на унификацию и «приземление» предупреждений для населения и секторов. Узбекистанский гидромет (Uzhydromet) формирует предупреждения для МЧС и ведомств по экстремальным гидрометеоявлениям. В целом, системы мониторинга и прогнозирования МЧС Узбекистана играют важную роль в обеспечении безопасности населения в районах, подверженных риску, связанному с таянием горных ледников. Для снижения рисков нужна связка: мониторинг → прогноз → предупреждение → локальная готовность и инженерная защита. В трех странах Центральной Азии — Узбекистане, Казахстане и Таджикистане — установят системы оповещения о наводнениях из-за таяния ледников.

Предложения: Необходимы глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы замедлить глобальное потепление. Необходимо внедрять технологии и практики рационального водопользования, чтобы минимизировать потери воды и обеспечить устойчивое водоснабжение. Необходимы меры по адаптации к изменению климата, такие как развитие систем водохранилищ, улучшение управления водными ресурсами и разработка устойчивых методов сельского хозяйства [11].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Власов А.Ю. Селевые явления на территории СССР и меры борьбы с ними: библиографический указатель. – М.: Всесоюзная книжная палата, 1969. – 250 с.
2. Глазырин Г.Е. Гляциологические и гидрологические аспекты деградации ледников Центральной Азии. // Ice and Snow. – 2010. – № 4. – С. 37–44.
3. Глазовский А.Ф., Мачерет Ю.Я. Вода в ледниках: методы и результаты геофизических исследований. – М.: Наука, 1984.–230 с.
4. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М.: Мысль. — Классическая монография о динамике ледников, в т.ч. о пульсациях, опасных процессах и их влиянии на селевые/паводковые явления. 1989.
5. Материалы конференции «Сохранение ледников и эффективное использование водных ресурсов Центральной Азии» .Таджикистан — мониторинг озёр, оценка риска, инженерные и организационные меры в Памиро-Алае и Тянь-Шане. 2010
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №1027 от 28 декабря 2017 года «Об утверждении Положения о единой системе мониторинга, обмена информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
7. Петров М.А., Сабитов Т.Ю., Томашевская И.Г., Глазырин Г.Е., Черный С.Г., Черняков Г.А. Glacial lake inventory and lake outburst potential in Uzbekistan. // Science of the Total Environment. – 2017. – Vol. 592. – P. 228–242.
8. Региональные атласы/обзоры по Памиро-Алаю и Тянь-Шаню — фоновые оценки утрат ледников и угроз ГЛОФ; база для планирования защитных мероприятий
9. Сабитов Т.Ю. и соавт.— статьи/отчёты по морфометрии озёрных систем (в т.ч. бассейн Пскем) и сводным оценкам опасностей ПЛО/ГЛОФ в Узбекистане (инициативы GLOFCA; материалы ЦГА/Минэкологии РУз).—Практико-ориентированные методики для мониторинга и управления рисками. (2023–2025)

9. Справочник: «Речные бассейны Памиро-Алая по состоянию на 1980 год». Ташкент, 1997. — Региональный справочник по ледникам и высокогорным озёрам Памиро-Алая, полезен для ретроспективного анализа очагов ГЛЮФ и планирования работ.
10. Shahgedanova M., Nosenko G., Kutuzov S., Rototaeva O., Khromova T. Glacier shrinkage and climatic change in the Russian Altai from the mid-20th century: An assessment using remote sensing and GIS. // *Global and Planetary Change*. – 2010. – Vol. 72. – P. 217–227.